

DERECHOS HUMANOS

Hola, mi nombre es Ana soy profesional en psicología y hoy les quiero contar sobre una situación carcelaria en Colombia y la realidad que viven los presos políticos en medio de una crisis que estamos viviendo que es la pandemia.

Espacio formativo

¿Que son los presos políticos?

Según Rojas (2015) son aquellas personas que son encarceladas porque sus ideas, pensamientos o ideología política suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.

Espacio formativo

¿Qué son los derechos humanos?

Segun la la Organización de las Naciones Unidas (S.f) los derechos humanos son facultades que fundamentan la dignidad e integridad de las personas. No pueden ser negados a ningún ser humano y nunca pierden su validez.

Espacio formativo

¿Cuáles son los principales derechos?

Segun las naciones unidas (s.f) Entre los derechos humanos fundamentales se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

Por que es importante hablar de los derechos humanos y los presos politicos en tiempos de pandemia

El covid-19, trajo con sigo una serie de afectaciones que generaron riesgos para los colombianos, una de esas poblaciones afectadas es la poblacion carcelaria , quienes se encontraban en situacion de vulnerabilidad debido a la sobrepoblacion que hay, lo cual, ocasionaba un mayor riesgo de contagio. Situacion que no fue atendida oportunamente desde el gobierno nacional.

Impactos de la pandemia en la población carcelario

Es una realidad que hizo que se presentara una huelga de hambre por parte de los presos como una acción que buscaba exigir el cumplimiento de los derechos humanos, sobretodo el derecho a la salud y a una vida digna dentro de las carceles.

Estas acciones y esta huelga de hambre obtuvo como respuesta por parte de las autoridades que se violentara física y mentalmente a los presos.

La violencia no debe ser el medio ni tampoco el fin para sobrellevar estos acontecimientos. ¡Hay otras maneras!

Quiero saber como
esta mi papá...

Estos hechos no solamente afectaron de manera directa a los presos sino tambien a sus familiares quienes sufrieron afectaciones psicologicas por distintos hechos y uno de ellos fue no poder tener conocimiento sobre las condiciones que se encontraban los carcelarios

Acciones por parte del Comité de Solidaridad de Presos Políticos

El Comité de Solidaridad de Presos Políticos surge para proteger ya tender estas situaciones que están afectando a la población carcelaria teniendo como propósito:

- Velar por el respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad por motivos políticos.
- Procurar el mejoramiento de las condiciones de los sitios de detención y de los mecanismos de protección de las personas privadas de la libertad.

